

SUG'URTA KOMPANIYALARINING IQTISODIYOTDAGI PUL OQIMLARI HARAKATIGA TA'SIRI

O'razaliyev Javlonbek O'rinboyevich

Bank-moliya akademiyasi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842347>

Annotatsiya. Sug'urta kompaniyalari o'zlarining biznes modellarini shaxs yoki biznes nomidan hodisaning moliyaviy tavakkalchiligini o'z zimmalariga olish asosida quradilar. Aksariyat sug'urta kompaniyalari daromadlarni ikki yo'l bilan ishlab chiqaradilar: sug'urta qoplamasi evaziga mukofotlarni to'lash va keyin bu mukofotlarni foizlarni keltirib chiqaradigan aktivlarga qayta investitsiya qilish. Mazkur tezisdagi shu haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: sug'urta kompaniyasi, sug'urta polisi, mukofot puli, anderrayting, depozit sertifikatlari, arbitraj, foyda marjasi, kapital rentabelligi

Annotation. Insurance companies build their business model on assuming the financial risk of an event on behalf of an individual or business. Most insurance companies generate income in two ways: paying premiums in exchange for insurance coverage and then reinvesting those premiums in interest-earning assets. This thesis is about this.

Key words: insurance company, insurance policy, premium, underwriting, certificates of deposit, arbitrage, profit margin, return on capital

Аннотация. Страховые компании строят свою бизнес-модель, принимая на себя финансовый риск события от имени физического или юридического лица. Большинство страховых компаний получают доход двумя способами: выплачивают премии в обмен на страховое покрытие, а затем реинвестируют эти премии в активы, приносящие проценты. Данная диссертация об этом.

Ключевые слова: страховая компания, страховой полис, премия, андеррайтинг, депозитные сертификаты, арбитраж, размер прибыли, рентабельность капитала

Sug'urta kompaniyasi jismoniy shaxs yoki kompaniya nomidan qoplangan hodisaning moliyaviy tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi. Sug'urta kompaniyasi sug'urta da'vosini to'lash uchun qoplanadigan tavakkalchilik va shartlarni belgilab beruvchi polisni yozadi. Buning evaziga sug'urtalovchi jismoniy yoki biznesga yillik yoki oylik mukofot undirish orqali daromad oladi. Ko'pgina sug'urta kompaniyalari mukofotlarni foizli aktivlarga investitsiya qiladi.

Sug'urta kompaniyalari uchun daromad modeli turli sug'urta turlari, jumladan, avtoullov, sog'liqni saqlash va mulkni sug'urtalashda farq qilishi mumkin. Biroq, sug'urta sanoati odatda o'z mijozlaridan moliyaviy tavakkalchilikni o'z zimmasiga oladi va uni qisman yoki to'liq sug'urtalovchiga o'tkazadi. Sug'urtalovchi, agar da'vo arizasi berilgan bo'lsa, mijozga to'lash shartlari va qoplanadigan hodisalarni ko'rsatuvchi polisni yozadi. Buning evaziga sug'urta kompaniyasi mijoz tomonidan mukofot oladi.

Sug'urtalovchilar uchun asosiy vazifa voqea sodir bo'lish xavfini baholash va ushbu xavfni o'z zimmasiga olganlik uchun tegishli mukofotni undirishdir. Aytaylik, sug'urta kompaniyasi 100 000 dollarlik shartli to'lovga ega bo'lgan polisni taklif qiladi. Sug'urta kompaniyasi sug'urta polisi qo'zg'atilishi va da'voni to'lash xavfini baholashi kerak. Shundan kelib chiqib, sug'urtalovchi o'z zimmasiga olishga tayyor bo'lgan xavf darajasini va mijozdan

tavakkalchilikni o'z zimmasiga olganliklari uchun munosib darajada qoplash uchun undiriladigan mukofot miqdorini aniqlashi kerak. Bunday tahlil anderrayting deb ataladi¹.

Agar kompaniya o'z tavakkalchiligini samarali baholasa, u da'volarni to'lash uchun sarflaganidan ko'ra mukofotlar bo'yicha ko'proq daromad keltirishi kerak. Biroq, agar anderrayting guruhi xavf darajasini noto'g'ri hisoblasa, sug'urta kompaniyasi ba'zi mijozlardan juda kam, boshqalari esa juda ko'p haq olishi mumkin. Agar sug'urtalovchi ma'lum bir siyosatdagi xavf uchun juda kam mukofot to'lasa, da'vo arizasi topshirilsa, kompaniya pul yo'qotishi mumkin. Aksincha, agar sug'urtalovchi xavfni haddan tashqari oshirib, haddan tashqari yuqori mukofotni qoplasa, ular bo'lajak mijozlarni raqobatda yo'qotishi mumkin.

Qaysidir ma'noda sug'urtalovchining haqiqiy mahsuloti sug'urta da'volaridir. Mijoz da'vo arizasi bilan murojaat qilganda, kompaniya uni ko'rib chiqishi, to'g'riligini tekshirishi va to'lovni topshirishi kerak. Bunday tekshirish soxta da'volarni filtrlashga yordam beradi va kompaniyaga yo'qotish xavfini kamaytiradi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, sug'urta kompaniyalari o'z mukofotlarining bir qismini daromad olish uchun investitsiya qiladilar. Bozor foiz stavkalarining ko'tarilishi sug'urta kompaniyalariga g'aznachilik obligatsiyalari, yuqori darajadagi korporativ obligatsiyalar, yuqori daromadli jamg'arma hisobvaraqlari va depozit sertifikatlar (DS) kabi foizli investitsiyalar bo'yicha yuqori daromad yoki rentabellik bilan ta'minlash orqali daromadni oshirishi mumkin.

Aksincha, stavkalar pasayishi bilan investitsiya daromadlari ham oshadi. Past foizli muhit sug'urtachilarni daromadlari prognoziga erishish uchun xavfli aktivlarga sarmoya kiritishga olib kelishi mumkin. Aksincha, yuqori bozor foiz stavkalari sug'urtachilarga xavfli aktivlarga sarmoya kiritmaslikka yordam beradi. Sug'urta kompaniyalari ko'pincha potentsial to'lovlarni kutayotganda qo'shimcha foiz daromadlarini olish uchun xavfsiz, qisqa muddatli investitsiyalarni qidiradilar.

Qayta sug'urtalash

Ko'pgina kompaniyalar singari, sug'urta kompaniyalari ham o'z mahsulotlari va xizmatlarini samarali sotishga va ma'muriy va umumiy xarajatlarni minimallashtirishga harakat qilishadi.

Ba'zi kompaniyalar xavfni kamaytirish uchun qayta sug'urtalash bilan shug'ullanadilar. Qayta sug'urtalash - bu sug'urta kompaniyalari o'zlarini yuqori ta'sirlar tufayli ortiqcha yo'qotishlardan himoya qilish uchun sotib oladigan sug'urta. Qayta sug'urtalash sug'urtalovchilarga to'lov qobiliyatini saqlab qolishga va juda ko'p da'vo to'lovlari tufayli defoltdan qochishga yordam beradi.

Regulyatorlar ma'lum hajm va turdagi sug'urta kompaniyalari uchun qayta sug'urta qilishni buyuradilar. Masalan, sug'urta kompaniyasi, agar qayta sug'urta qilinmasa, faqat o'z qiymatining 10% miqdorida sug'urta polisini chiqarishi kerak².

Shunday qilib, qayta sug'urtalash sug'urta kompaniyalariga bozor ulushini yutishda yanada tajovuzkor bo'lish imkonini beradi, chunki ular risklarni o'tkazishlari mumkin.

¹ <https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/underwriting>

International Risk Management Institute. "Underwriting"

² <https://delcode.delaware.gov/title18/c009/sc02/index.html>

The Delaware Code Online. "Title 18 Insurance Code"

Bundan tashqari, qayta sug'urtalash sug'urta kompaniyalarining tabiiy tebranishlarini yumshatadi, bu esa foyda va zararlarda sezilarli og'ishlarni ko'rishi mumkin.

Ko'pgina sug'urta kompaniyalari uchun bu arbitrajga o'xshaydi. Ular iste'molchilardan sug'urta uchun yuqori tarif to'laydilar va arzonroq tariflarni olishadi, bu polislarni ommaviy miqyosda qayta sug'urtalaydilar³.

Sug'urta kompaniyalarini baholash

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini baholash ularning rentabelligi, kutilayotgan o'sish, da'volarni to'lash va tavakkalchilik tahlilini o'z ichiga olishi mumkin. Tahlilchilar ko'pincha kompaniyalarni baholash uchun sug'urtaga xos nisbatlardan foydalangan holda moliyaviy koeffitsient tahlilini amalga oshiradilar.

Bundan tashqari, sug'urta kompaniyalarining sohaga xos xususiyatlari mavjud. Masalan, ko'pgina sug'urta kompaniyalari ishlab chiqarish uskunalari kabi asosiy vositalarga sarmoya kiritmaydi. Shunday qilib, kichik amortizatsiya va kapital xarajatlar qayd etiladi.

Investitsiya qilishdan oldin, siz uchun eng yaxshi investitsiya imkoniyatini aniqlash uchun sug'urta kompaniyasining moliyaviy natijalarini tahlil qilishda yordam berish uchun moliyaviy mutaxassis yoki broker bilan bog'laning.

Birlashtirilgan nisbat

Birlashtirilgan nisbat sug'urta kompaniyasining daromadlarini sug'urta mukofotlari, to'langan da'volar va qilingan xarajatlarni solishtirish orqali o'lchaydi. Ba'zan, sug'urtachilar to'langan da'volarni zarar deb hisoblaganligi sababli, koeffitsient to'langan da'volar o'rniga etkazilgan zarar iborasini almashtiradi.

Birlashtirilgan nisbatni hisoblash formulasi:

$(\text{To'langan da'volar} + \text{Xarajatlar}) \div \text{Premiumlar}$

Masalan, sug'urtalovchida quyidagilar mavjud deylik:

To'langan da'volar: 10 000 000 000 so'm

Xarajatlar: 2 400 000 000 so'm

Premium daromad: 17 000 000 000 so'm

Birlashtirilgan nisbat 73% yoki $(10\,000\,000\,000 + 2\,400\,000\,000) \div 17\,000\,000\,000$ ga teng.

Ideal holda, sug'urtalovchi umumiy nisbatning 100% dan kam bo'lishini xohlaydi, chunki bu to'langan da'volar va xarajatlar daromaddan kamroq ekanligini anglatadi. Yuqoridagi misolda sug'urtalovchining xarajatlari va da'volari firma daromadining 736% ni tashkil qiladi. Boshqacha qilib aytganda, ular da'vo va xarajatlarda to'laganidan ko'ra, mukofotlardan ko'proq daromad olishdi.

Aksincha, 100% dan ortiq umumiy nisbat da'volar va xarajatlar bo'yicha naqd pul tushumlari mukofotlardan tushgan daromaddan oshib ketishini anglatadi.

Kapital nisbati

Agar sug'urta kompaniyasi ochiq savdoga qo'yilgan bo'lsa, ya'ni uning aktsiyalari birjada ro'yxatga olingan bo'lsa, narx-daromad (N/D) va narx-investitsiya (N/I) kabi kapital ko'rsatkichlari foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa koeffitsientlarni sanoatdagi boshqa sug'urtachilar bilan solishtirganda.

³ <https://www.iii.org/publications/insurance-handbook/regulatory-and-financial-environment/background-on-reinsurance>

Insurance Information Institute. "Reinsurance"

N/D nisbati kompaniyaning aksiyalari narxini uning daromadlari yoki foydasiga nisbatan o'lchaydi. Sug'urta kompaniyalari kutilayotgan o'sish, yuqori da'vo to'lovlari va past xavf tufayli yuqori P/E ko'rsatishga moyildirlar. Haddan tashqari yuqori P / E narxning daromadga nisbatan juda yuqori ekanligini anglatishi mumkin. Aksincha, pastroq P/E sug'urtalovchining kam baholanganligini anglatishi mumkin.

Narxning balans qiymati sug'urtalovchining bozor qiymatini uning balans qiymatiga nisbatan o'lchaydi, bunda balans qiymati kompaniyaning barcha aktivlari sotilgandan va barcha majburiyatlar to'langanidan keyin sof qiymatini ifodalaydi. 1 dan past bo'lgan P/B nisbati kompaniyaning kam baholanganligini ko'rsatadi. Sug'urta kompaniyalari kutilayotgan daromadlarning o'sishi, past xavf darajasi, yuqori da'vo to'lovlari va o'z kapitalining yuqori rentabelligi (ROE) tufayli yuqori P / B nisbatlariga ega.

Sug'urta kompaniyalari qanday foyda oladi?

Sug'urta kompaniyalari o'z mijozlaridan sug'urta polislarini sotib olganliklari uchun badal to'lash orqali daromad oladilar. Biroq, sug'urtachilar, shuningdek, olingan mukofotlarni turli mahsulotlarga, jumladan, korporativ obligatsiyalarga investitsiya qilish orqali daromad oladilar.

2024 yilning 19 sentyabr sanasida "Kursiv Uzbekistan" internet nashri O'zbekistondagi sug'urta kompaniyalarining reytingini taqdim etdi⁴. Mazkur reyting mamlakatdagi umumiy va hayot sug'urtasi sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarining 2023-yil uchun mo'ljallangan moliyaviy holati, ko'rsatkichlari va o'sish suratlarini o'zida aks ettiradi.

Sug'urta to'lovlari hajmi

	2020	2021	2022	2023
Jami (trln so'm)	0.74	1.24	2.60	2.02
YoY (%)		67.4	110.3	-22.1
Umumiy sug'urta (trln so'm)	0.42	0.62	1.10	1.57
YoY (%)		47.5	77.6	42.7
Majburiy sug'urta (trln so'm)	0.13	0.18	0.23	0.24
YoY (%)		42.5	27.6	1.7
Ixtiyoriy sug'urta (trln so'm)	0.29	0.44	0.87	1.33
YoY (%)		49.6	98.5	53.8
Hayot sug'urtasi (trln so'm)	0.32	0.62	1.50	0.45
YoY (%)		93.8	143.1	-69.7
Majburiy sug'urta (trln so'm)	0.01	0.01	0.01	0.01
YoY (%)		51.3	9.0	35.6
Ixtiyoriy sug'urta (trln so'm)	0.310	0.610	1.490	0.440
YoY (%)		1.0	1.5	-0.7

2023-yil yakuniga ko'ra, O'zbekistonda 38 ta sug'urta tashkiloti mavjud bo'lib, ulardan 31 tasi umumiy sug'urta sohasida, yettitasi esa hayot sug'urtasiga ixtisoslashgan. Taqqoslash uchun 2023-yilga nisbatan hozirgi kunda kompaniyalar soni uchtaga kamaygan. Biroq kapital o'sib bormoqda.

Sug'urtalovchilarning umumiy ustav kapitali 22 foizga oshib, 2,3 trln so'mni tashkil etdi. Bir yil avval esa 18,5 foizga oshgan edi.

1-rasm⁵. O'zbekiston Respublikasi sug'urta tashkilotlarining umumiy investitsiyalari

So'nggi to'rt yil ichida ko'rsatkichning o'sishi Prezidentning «Respublika sug'urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»⁶gi qarorida nazarda tutilgan ustav kapitalining eng kam miqdori bosqichma-bosqich oshirilayotgani natijasidandir.

⁴ <https://uz.kursiv.media/uz/2024-09-19/kursiv-reytingi-ozbekistondagi-eng-yirik-samarali-va-tez-rivojlanayotgan-sugurta-kompaniyalari/>

⁵ <https://napp.uz/oz/search? token=e9J9N0PwAU6DF25nsgJntRtrcGHqOL3BCJ8YuPGK&search=sug%27urta>

⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-4677911?ONDATE=04.03.2024%2000>

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sug'urta kompaniyasi jismoniy shaxs yoki kompaniya nomidan qoplangan hodisaning moliyaviy tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi. Sug'urta kompaniyasi sug'urta da'vosini to'lash uchun qoplanadigan tavakkalchilik va shartlarni belgilab beruvchi polisni yozadi. Buning evaziga sug'urtalovchi jismoniy yoki korxonadan yillik yoki oylik mukofot oladi. Yig'ilgan mukofotlardan pul ishlashdan tashqari, ba'zi sug'urtachilar mukofotlarni foizli investitsiyalarga birlashtiradi. Biroq, Sug'urta sektori bo'yicha moliyaviy ko'rsatkichlarni solishtirganda, tahlilchilar qo'shimcha murakkablashtiruvchi omillar bilan shug'ullanishlari kerak. Sug'urta kompaniyalari kelajakdagi da'vo xarajatlari uchun taxminiy zaxiralar yaratadilar. Agar sug'urtalovchi bunday zaxiralarni baholashda juda konservativ yoki juda tajovuzkor bo'lsa, moliyaviy prognozlar va nisbatlar noto'g'ri bo'lishi mumkin.

Diversifikatsiya darajasi sug'urta sektori bo'ylab solishtirishga ham to'sqinlik qiladi. Sug'urtalovchilar hayot, mulk va baxtsiz hodisalar sug'urtasi kabi bir yoki bir nechta alohida sug'urta biznesida ishtirok etishlari odatiy holdir. Diversifikatsiya darajasiga qarab, sug'urta kompaniyalari turli xil risklar va daromadlarga duch keladilar, bu esa bir sug'urtalovchining moliyaviy ko'rsatkichlarini boshqasi bilan solishtirishni qiyinlashtiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 23 noyabrdagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-sonli Qonuni
2. O'zR Prezidentning 2019 yil 2-avgustdagi «Respublika sug'urta bozorini isloh qilish va jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4412-sonli qarori
3. "Sug'urta nazariyasi va amaliyoti" G.Jumayeva, R.Djalilov, R.Rashidov, Toshkent -2019
4. <https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/underwriting>
5. <https://delcode.delaware.gov/title18/c009/sc02/index.html>
6. <https://www.iii.org/publications/insurance-handbook/regulatory-and-financial-environment/background-on-reinsurance>
7. <https://uz.kursiv.media/uz/2024-09-19/kursiv-reytingi-ozbekistondagi-eng-yirik-samarali-va-tez-rivojlanayotgan-sugurta-kompaniyalari/>
8. <https://napp.uz/oz/search? token=e9J9N0PwAU6DF25nsqIntRtrcGHqOL3BCJ8YuPGK& search=sug%27urta>
9. <https://lex.uz/ru/docs/-4677911?ONDATE=04.03.2024%2000>